

TALABALARDA TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISHDA TARIX FANINING RO'LI.

N.M. Qodirova, Yangi asr universiteti "Umumta'lim fanlari" kafedrası PhD, v.b. dotsenti.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida talabalar ongida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida tarix fanining o'rni va ahamiyati ilmiy-nazariy hamda metodik jihatdan tahlil qilinadi. Tarix fanining manbashunoslik, umumiy tahlil, sabab-oqibat bog'liqligini aniqlash, tarixiy talqinlarni solishtirish kabi metodlari tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda samarali vosita ekanligi asoslab beriladi. Shuningdek, tarix ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali talabalarda mustaqil fikrlash, dalillarga asoslangan xulosa chiqarish va tarixiy jarayonlarga nisbatan analitik yondashuvni shakllantirish mexanizmlari ko'rsatib o'tiladi.

MAQSAD: oliy ta'lim tizimida talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda tarix fanining o'rni va imkoniyatlarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarix ta'limi, tanqidiy fikrlash va zamonaviy pedagogik texnologiyalarga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va metodik yondashuvlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari tarix fanining manbashunoslik, tarixiy tahlil va sabab-oqibat bog'liqliklarini o'rganishga asoslangan metodlari talabalarda tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda samarali ekanligini ko'rsatdi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar esa mustaqil fikrlash, dalillarga asoslangan xulosa chiqarish va analitik yondashuvni shakllantirishga xizmat qilishi aniqlandi.

XULOSA: tarix fani talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning muhim vositasi bo'lib, uning pedagogik imkoniyatlaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshiradi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, tarix ta'limi, analitik tafakkur, manbashunoslik, komparativ tahlil, pedagogik texnologiyalar, metodologiya, tarixiy ong.

РОЛЬ ИСТОРИИ В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ.

Н.М.КадYROVA, Кафедра «Общеобразовательные науки» Университета Нового Века, доктор философии, в.б. доцент.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье научно-теоретически и методически анализируется роль и значение предмета истории в формировании навыков критического мышления у студентов в системе высшего образования. Обосновывается, что такие методы исторической науки, как источниковедение, общий анализ, выявление причинно-следственных связей, сравнение исторических интерпретаций, являются эффективным инструментом развития критического мышления. Также показаны механизмы формирования у студентов самостоятельного мышления,

аргументированных выводов и аналитического подхода к историческим процессам посредством использования современных педагогических технологий в историческом образовании.

ЦЕЛЬ: анализ роли и возможностей исторической науки в формировании навыков критического мышления у студентов высших учебных заведений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по историческому образованию, критическому мышлению и современным педагогическим технологиям. Используются аналитический, сравнительный и методический подходы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что методы исторической науки, основанные на источниковедческом анализе, выявлении причинно-следственных связей и сравнении исторических интерпретаций, эффективно развивают критическое мышление студентов. Установлено, что современные педагогические технологии способствуют формированию самостоятельного мышления, аргументированных выводов и аналитического подхода к историческим процессам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: история является важным средством формирования критического мышления студентов, а эффективное использование её педагогического потенциала способствует повышению качества образования.

Ключевые слова: любительская труппа, сценография, режиссёрские находки, актёрское мастерство, сценический образ, переживание.

THE ROLE OF HISTORY IN THE FORMATION OF STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILLS.

N.M. Kadyrova, Department of General Education Sciences, New Century University, PhD, V.B. Associate Professor.

Annotation

INTRODUCTION: this article scientifically and methodologically analyzes the role and importance of history as a subject in developing critical thinking skills among university students. It argues that methods such as source criticism, general analysis, identifying cause-and-effect relationships, and comparing historical interpretations are effective tools for fostering critical thinking. Furthermore, the article outlines mechanisms for developing independent thinking, evidence-based conclusions, and an analytical approach to historical processes through the use of modern pedagogical technologies in history education.

AIM: to analyze the role and potential of history education in developing critical thinking skills among higher education students.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on history education, critical thinking, and modern pedagogical technologies. Analytical, comparative, and methodological approaches were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that historical methods based on source analysis, cause-and-effect evaluation, and comparison of historical interpretations effectively develop students' critical thinking. Modern pedagogical technologies were found to promote independent reasoning, evidence-based conclusions, and analytical approaches.

CONCLUSION: history is an important tool for developing students' critical thinking skills, and the effective use of its pedagogical potential enhances the quality of education.

Keywords: critical thinking, history education, analytical thinking, source criticism, comparative analysis, pedagogical technologies, methodology, historical consciousness.

Zamonaviy globallashuv sharoitida oliy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – mustaqil fikrlaydigan, voqea-hodisalarni chuqur tahlil qila oladigan va dalillarga tayangan holda xulosa chiqaradigan shaxsni shakllantirishdir. Bunday kompetensiyalar ichida tanqidiy fikrlash ko'nikmalari alohida o'rin tutadi. Tanqidiy fikrlash – bu ma'lumotlarni tahlil qilish, ularning ishonchligini tekshirish, turli nuqtai nazarlarni solishtirish va asoslangan xulosa chiqarish jarayonidir. Tarix fani esa mazkur ko'nikmalarni shakllantirish uchun eng qulay fanlardan biri hisoblanadi. Chunki tarix – bu faqat faktlar yig'indisi emas, balki ularni tahlil qilish, talqin etish va sabab-oqibat bog'liqligini aniqlash jarayonidir. Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri – mustaqil fikrlaydigan, dalillarga asoslangan xulosa chiqara oladigan va murakkab ijtimoiy jarayonlarni tahlil qila biladigan mutaxassislarini tayyorlashdir. Axborot oqimi keskin ortib borayotgan XXI asr sharoitida tanqidiy fikrlash ko'nikmasi nafaqat akademik muvaffaqiyat, balki fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning ham muhim omiliga aylandi.

Tarix fani mazkur jarayonda alohida strategik ahamiyat kasb etadi. Chunki tarixiy tafakkur faktlarni yodlash emas, balki ularni talqin qilish, solishtirish va tahlil qilishni talab etadi. Shu sababli tarix fanini o'qitish jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tanqidiy fikrlashda tahlil qilish (masalan, biror fikrni yoki fenomenni qismlarga ajratish) va sintez qilish (ajratilgan qismlarni birlashtirib yangi fikr yoki xulosa chiqarish) muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonlarda manbalar, ma'lumotlar va argumentlar tizimli tarzda ko'rib chiqiladi. Tanqidiy fikrlashda mantiqiy va ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish talab etiladi. Har bir fikr yoki dalil ob'ektiv tarzda baholanadi va aniq sabab-oqibat munosabatlari o'rganiladi. Bu fikrlarni mukammal va ishonchli qilish uchun dalillar, misollar va mavzu bilan bog'liq ixtisoslashgan bilimlar qo'llaniladi. Tanqidiy fikrlashda ishonchli argumentlarni tanlab olish va asossiz yoki noto'g'ri argumentlardan voz kechish zarur. Bu, o'z navbatida, argumentlar orasidagi mantiqiy bog'liqlikni tekshirishni va ularni amaliyotda qanday qo'llashni o'z ichiga oladi. Tanqidiy fikrlash nafaqat boshqa fikrlarni tahlil qilish, balki o'z fikrini ham ifodalash va o'zlashtirishni talab qiladi. Tanqidiy fikr

yurituvchi shaxs o'zining nuqtai nazarini mantiqiy ravishda asoslaydi va o'z fikrlarini boshqalar bilan samarali tarzda muhokama qiladi.

Tanqidiy fikrlash yordamida insonlar o'zlarining muammolarini yaxshiroq tushunib, samarali yechimlar topadilar. Bu ilmiy, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal qilishda foydalidir. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda turli metodikalar va pedagogik texnologiyalar ishlatiladi. Misol uchun, debatlar, muhokama mashg'ulotlari, kritikalar qaror qabul qilish va analitik metodlarni o'rgatish orqali talabalarda bu qobiliyatni shakllantirish mumkin. Talabalar va pedagoglar bu jarayonda mustaqil fikrlash va dalillarga asoslangan xulosalar chiqarishni rag'batlantiradi. Tarix fanining tabiati aynan ushbu elementlarga asoslanadi. Tarixiy manbalar turli davr, muallif va siyosiy sharoitda yaratilgan bo'lib, ularni tahlil qilish jarayoni talabalardan analitik yondashuvni talab qiladi. Tarix fanining tanqidiy fikrlashni shakllantirishdagi metodik imkoniyatlari talabalarda chuqur tahliliy va analizga asoslangan yondashuvlarni rivojlantirishga yordam beradi. Tarix fani talabalarga nafaqat o'tmishdagi voqealarni o'rganish, balki ularni turli manbalar orqali tahlil qilish, sabab-oqibat bog'liqlarini aniqlash, qarorlar va jarayonlarni baholash kabi ko'nikmalarni shakllantirish imkonini beradi. Ushbu metodik imkoniyatlar tarix ta'limining samarali rivojlanishiga olib keladi. Quyida bu metodik imkoniyatlarning asosiy nazariy ilmiy jihatlari ko'rsatilgan:

Tarix fanida manbashunoslik (manbalarni tahlil qilish) usuli tanqidiy fikrlashning asosiy vositalaridan biridir. Talabalar tarixiy manbalarni o'rganishda ularning ishonchlilik, konteksti, yozilish maqsadi va shaxsiy qarashlarni tahlil qilishga o'rgatiladi. Bu metod orqali talabalar tarixiy manbalarda berilgan ma'lumotlarni, hatto ularning qarama-qarshiliklarini ham sinchiklab tahlil qilishni o'rganadilar.

Tarixiy voqealarni taqqoslash, ularning turli manbalardagi talqinlarini solishtirish talabalarga tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Talabalarga voqealarni, ijtimoiy tizimlarni, siyosiy rejimlarni va iqtisodiy jarayonlarni taqqoslash orqali ularga tarixiy o'zgarishlarni va ularning ahamiyatini chuqur tushunishga yordam beriladi.

Tarix fanida o'rganiladigan materiallar va voqealar haqida chuqur tahliliy fikr yuritish talab etiladi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda talabalarni tarixiy qarorlar va voqealarni baholash, turli nazariyalar va paradigmalarga asoslanib, o'tmishdagi voqealarni qayta ko'rib chiqish jarayoniga jalb qilish muhimdir. Bu metod talabalarni faqat faktlarni yodlashga o'rgatmasdan, balki ularni tahlil qilish va munozara qilishga yo'naltiradi. Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni katta. Interaktiv darslar, onlayn ta'lim resurslari, multimedia materiallari va talabalarining mustaqil tadqiqotlarini qo'llash orqali ularni o'z fikrlarini rivojlantirishga undash mumkin. Zamonaviy texnologiyalar tarixiy voqealarni tahlil qilishda yangi imkoniyatlar yaratadi va talabalarni interaktiv fikrlashga o'rgatadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak tarix fani talabalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning muhim va samarali vositasidir. U nafaqat tarixiy bilim beradi, balki tahlil qilish, dalillash, solishtirish va asosli xulosa chiqarish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Oliy ta'lim tizimida tarix fanini o'qitishda zamonaviy metodlarni keng qo'llash tanqidiy

tafakkurga ega, mustaqil fikrlaydigan va fuqarolik pozitsiyasi shakllangan shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdusalilov, S. (2010). O‘rta asrlar tarixini o‘qitishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Toshkent: O‘qituvchi. (Tarix ta‘limida tanqidiy fikrlashni shakllantirish)
2. Tillaev, T. (2008). Tarixiy tafakkur va uning ta‘limdagi ahamiyati. Toshkent: Fan va texnologiya. (Tarixiy tafakkur va tanqidiy fikrlashning ta‘limga ta‘siri)
3. Rakhimov, I. (2012). Tarix fanining metodikasi: Tanqidiy fikrlash nuqtai nazaridan. Toshkent: Akademyashr. (Tarix fanining metodologik asoslari va tanqidiy fikrlash)
4. Qodirov, A. (2005). Ta‘limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: Tarix fanining ro‘li. Toshkent: O‘zbekistondagi pedagogika nashriyoti. (Tarix fanida tanqidiy fikrlash va uning o‘quvchilarga ta‘siri)
5. Mirzaev, M. (2016). Tarix fanining o‘qitilishida tanqidiy fikrlash metodlari. O‘qituvchi va ta‘lim jurnali, 3(56), 12-17.

